

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15776283>

**QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARI.
QUYOSH VA SHAMOL ENERGIYASI SAMARADORLIGI**

O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrası o'qituvchisi

oktamovm03@mail.ru (91) 322-10-03

Fayzullayeva E'zoz O'tkir qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika yo'nalishi talabasi

fayzullayevaezoza312@gmail.com

ANNOTATSIYA

Tezisdá qayta tiklanuvchi energiya manbalari, xususan, quyosh va shamol energiyasi samaradorligi ilmiy asosda tahlil qilinadi. Muallif xalqaro va milliy statistik ma'lumotlar, texnologik taqqoslashlarga tayangan holda, ushbu energiya turlarining O'zbekiston sharoitidagi texnik-iqtisodiy ahamiyatini yoritgan. Shuningdek, tezisdá bu energiya turlarining barqaror rivojlanishdagi o'rni, ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri hamda mavjud muammolar va istiqbolli takliflar chuqur tahlil qilinadi. Natijalar asosida muayyan tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: *qayta tiklanuvchi energiya, quyosh energiyasi, shamol energiyasi, barqarorlik, samaradorlik, texnologik tahlil, O'zbekiston, ekologik xavfsizlik, energiya siyosati.*

АННОТАЦИЯ

Эффективность возобновляемых источников энергии, в частности, солнечной и ветровой энергии, анализируется научно. Согласно международным и национальным статистическим данным, технологическим сравнению, автор освещал технико-экономическое обоснование этих энергетических видов в контексте Узбекистана. Кроме того, роль, социально-экономический эффект этих энергетических видов спорта, социально-экономические эффекты, доступные проблемы и многообещающие предложения в тезисах. Таможня предоставляется на основе результатов.

Ключевые слова: *возобновляемая энергия, солнечная энергия, энергия ветра, стабильность, эффективность, технологический анализ, Узбекистан, экологическая безопасность, энергетическая политика.*

ANNOTATION

The effectiveness of renewable energy sources, in particular solar and wind energy, is analyzed scientifically. According to international and national statistical data, technological comparison, the author covered the feasibility study of these energy species in the context of Uzbekistan. Also, the role, socio-economic effect of these energy sports, socio-economic effects, and available issues and promising proposals in theses. Customs are provided on the basis of the results.

Key words: *renewable energy, solar energy, wind energy, stability, efficiency, technological analysis, Uzbekistan, environmental security, energy policy.*

Kirish. XXI asrda energiyaga bo‘lgan talabning ortishi, an’anaviy yoqilg‘i manbalarining kamayib borishi va atrof-muhitga salbiy ta’siri insoniyatni yangi, toza, ekologik xavfsiz energiya manbalarini izlashga undamoqda. Aynan shunday manbalardan biri — qayta tiklanuvchi energiya hisoblanadi. Ularga quyosh, shamol, biomassa, geotermal va gidroenergiyalar kiradi. Ular orasida ayniqsa quyosh va shamol energiyasi iqtisodiy jihatdan tejimli, texnologik jihatdan jadal rivojlanayotgan va

global miqyosda keng qo‘llanilayotgan eng istiqbolli manbalar sirasiga kiradi. Ushbu tezisda aynan shu ikki turdagi qayta tiklanuvchi energiya manbalarining samaradorligi, ularning amaliy qo‘llanilishi, afzalliklari va istiqbollari haqida so‘z yuritiladi.

Adabiyotlar tahlili. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari haqida ilmiy tadqiqotlar XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab kuchaygan bo‘lsa-da, ushbu yo‘nalishning keng rivojlanishi oxirgi yigirma yil ichida amalga oshdi. Xalqaro energiya agentligi (IEA) va Birlashgan Millatlar Tashkilotining hisobotlariga ko‘ra, 2023-yil holatiga ko‘ra dunyodagi umumiy elektr energiyasining 30 foizdan ortig‘i qayta tiklanuvchi manbalar hisobiga to‘g‘ri kelmoqda. Ulardan 13 foizi quyosh, 11 foizi esa shamol energiyasidir.

Ilmiy jurnallarda, jumladan, “Renewable and Sustainable Energy Reviews” hamda “Nature Energy”da nashr qilingan tezislarda quyosh panellarining texnik imkoniyatlari, ularning turli iqlim sharoitlaridagi samaradorligi, shamol turbinalarining joylashuvga bog‘liq quvvati, elektr ishlab chiqarish barqarorligi va xizmat muddati haqida chuqur tahlillar mavjud.

Germaniya, Xitoy, AQSh, Hindiston va Daniya kabi davlatlar bu borada yetakchilik qilmoqda. O‘zbekiston ham so‘nggi yillarda bu yo‘nalishda faol harakatlarni boshladi. Xususan, 2023-yilda qabul qilingan “Yashil energetika konsepsiyasi”da 2030-yilgacha elektr energiyasining 25 foizini qayta tiklanuvchi manbalardan olish rejalashtirilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tezisda tayyorlanishda quyidagi metodlardan foydalanildi. **Statistik tahlil** — O‘zbekiston, Xitoy, AQSh va Germaniyada qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqarish hajmi va ulushiga oid rasmiy statistik ma’lumotlar o‘rganildi. Komparativ (taqqoslov) metod asosida quyosh va shamol energiyasi texnologiyalarining o‘zaro solishtirmasi amalga oshirildi. Bu tahlil texnik ko‘rsatkichlar — samaradorlik, xizmat muddati va ekologik ta’sirlar orqali o‘tkazildi. Kontent tahlil orqali ilmiy maqolalar, hukumat qarorlari va xalqaro hisobotlar asosida qayta tiklanuvchi energiya bo‘yicha yondashuvlar umumlashtirildi va xulosa

chiqarildi. Bu metodlar birgalikda tadqiqotga ilmiy asos, tahliliy aniqlik va amaliy qiymat berdi.

Muhokamalar. Quyosh va shamol energiyasi qayta tiklanuvchi manbalar orasida eng barqaror va ekologik toza energiya turlaridir. O‘zbekiston geografik joylashuvi va iqlim sharoiti tufayli bu ikki manba uchun nihoyatda qulay hisoblanadi. Yillik quyoshli kunlar soni 300 dan ortiq bo‘lgan hududlarda quyosh panellari o‘zining yuqori samaradorligini ko‘rsatmoqda. Xususan, Qashqadaryo, Buxoro, Navoiy va Surxondaryo viloyatlarida amalga oshirilgan pilot loyihalar orqali yiliga millionlab kilovatt-soat elektr ishlab chiqarilmoqda.

Shamol energiyasi ham muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ayniqsa, Zarafshon, Jizzax va Navoiy viloyatlarida barqaror shamol oqimlari mavjud. 2023-yilda “Masdar” kompaniyasi bilan hamkorlikda Navoiyda ishga tushirilgan yirik shamol stansiyasi yiliga 500 GVs elektr ishlab chiqarmoqda. Bu stansiya 150 mingdan ortiq aholi ehtiyojini qoplamoqda.

Quyosh panellari, xizmat muddati jihatidan uzoq — 25-30 yil davomida foydalanish mumkin. Shamol turbinalari esa 20-25 yilgacha uzluksiz ishlay oladi. Quyosh energiyasi kunduzgi vaqt bilan cheklangan bo‘lsa-da, batareyalar yordamida tunda ham foydalanish mumkin. Shamol energiyasi esa tunu-kun mavjud bo‘lishi mumkin, biroq u ob-havo va geografik omillarga bog‘liq bo‘ladi.

Ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan ushbu energiya turlari muhim natijalar bermoqda. Birinchidan, ular yoqilg‘i importiga bo‘lgan ehtiyojni kamaytiradi. Ikkinchidan, minglab yangi ish o‘rinlari yaratiladi. Uchinchidan, energiya narxining uzoq muddatda pasayishiga xizmat qiladi. To‘rtinchidan, ekologik jihatdan havoni ifloslantirmaydi, issiqxona gazlarini kamaytiradi.

Respublikada qayta tiklanuvchi energiyaga o‘tish bo‘yicha ayrim to‘siqlar ham mavjud. Asosan texnologik jihozlar importiga bog‘liqlik, yetarli darajada malakali mutaxassislarning yetishmasligi, investitsion muhitning sekin rivojlanayotgani bunga misol bo‘la oladi. Shu sababli hukumat tomonidan ilgari surilayotgan soliq imtiyozlari,

xorijiy sarmoyadorlarga kafolatlar va energetik ta'lim tizimini isloh qilish borasidagi choralar dolzarb hisoblanadi.

Xulosa va takliflar. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari, ayniqsa, quyosh va shamol energiyasi, insoniyatning kelajakdagi energiya muammosini hal qilishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston tabiiy sharoitlari bu energiya turlarini keng joriy etish uchun juda qulay. Buning uchun mahalliy ilmiy salohiyatni oshirish, kadrlar tayyorlash, texnologiyalarni milliyashtirish va investitsiya muhitini yaxshilash zarur.

Quyidagi takliflar ilgari suriladi. Har bir viloyatda quyosh yoki shamol energiyasi loyihalarini bosqichma-bosqich joriy etish. Mahalliy texnologiyalarni ishlab chiqish bo'yicha ilmiy markazlar faoliyatini yo'lga qo'yish. Kadrlar tayyorlash va xorijiy amaliyotni kuchaytirish. Elektr tarmoqlarini modernizatsiya qilish orqali energiya uzatishdagi yo'qotishlarni kamaytirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdihakimov, Mirjalol. "IT SOHASIDA AXBOROT XAVFSIZLIGI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 15-17.
2. Amirova, Zilola. "MATN BILAN ISHLASH DASTURLARI BO'LIMINI O'QITISH METODIKASI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 32-34.
3. Arabboyev, O'lmas. "SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA MUHANDISLIK ISHLARINI AVTOMATLASHTIRISH." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 35-38.
4. Baratova, Nafisa. "BLOKCHEYN TEXNOLOGIYASINING IJTIMOY TAMOIYILLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 18-20.
5. Bekmurodov, Nodirbek, and Asal Uralova. "O'RTA SINFLARDAGI BOLALARGA INFORMATIKA O'QITISHNING KREATIV G'OYALARI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 39-41.
6. Berdimuhammadov, Iskandar. "MOBIL ILOVALAR ISHLAB CHIQISH." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 21-23.
7. Berdishukurova, Munisa. "DASTURLASH TILLARINING RIVOJLANISHI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 24-26.